

O PROFISSIONAL DO ENSINO DA BIOLOGIA E SUAS COMPETÊNCIAS

BIOLOGY TEACHING PROFESSIONALS AND THEIR SKILLS

Tyciane Camila Lima dos Santos¹

Greyciane Passos dos Santos²

RESUMO: O objetivo deste trabalho é desenvolver uma reflexão sobre as competências fundamentais do profissional do ensino da biologia. Por isso tentamos refletir da importância desse profissional na formação humano-ética e a importância da sua formação continuada. A metodologia utilizada foi bibliográfica e desenvolvemos baseando-nos em autores diversos. Os resultados fundamentais do estudo foram: definição da biologia, as práticas do ensino, as competências e desafios encontrados pelo profissional do ensino da biologia. Os educadores que ministram as aulas são favorecidos pelo seu estudo inicial e pela formação continuada, sendo esta última privilegiada porque adentram as questões mais práticas da ciência natural. E concluímos que o esforço de cada um faz a diferença. Com a atualidade das novas tecnologias e metodologias as competências dos professores do ensino de biologia aumentam, porém se tornam mais acessíveis, por facilitar a dinamicidade do ensino.

Palavras chaves: Biologia, competência, ensino, metodologia

Abstract: The objective of this work is to develop a reflection on the fundamental skills of biology teaching professionals. That's why we try to reflect on the importance of this professional in human-ethical training and the importance of their continued training. The methodology used was bibliographic and we developed it based on different authors. The fundamental results of the study were: definition of biology, teaching practices, skills and challenges encountered by biology teaching professionals. The educators who teach classes benefit from their initial study and continued training, the latter being privileged because they delve into the most practical issues of natural science. And we conclude that everyone's effort makes a difference. With the modernization of new technologies and methodologies, the skills of biology teachers increase, but they become more accessible, as they facilitate the dynamics of teaching.

Keywords: biology, competence, teaching, methodology

-
1. Programa Especial de Formação Pedagógica Biologia – Licenciatura, Unigrande, Fortaleza – Ce. Email: tyciane2006@hotmail.com
 2. Orientadora do Curso de Licenciatura Especial em Biologia, Unigrande, Fortaleza – Ce. Email: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da inteligência humana nos dá a possibilidade de motivar a nossa mente para buscar conhecimentos novos, adquirir novas experiências e levá-los aos outros. O ensino da biologia tem passado por mudanças fundamentais que induzem os profissionais da educação a desenvolverem um conhecimento mais eficaz diante do desafio das novas tecnologias. Com essa motivação inicial procuramos desenvolver a temática deste artigo; o profissional do ensino da biologia e suas competências.

Com as novas metodologias, o profissional do ensino da biologia tem se motivado a aprofundar os seus conhecimentos e acompanhar o avanço dos novos métodos de ensino. A participação ativa dos alunos em atividades propostas em sala de aula está cada dia mais difícil, fator esse que, muitas vezes, pode dificultar a operacionalização da prática pedagógica. Tendo em vista a vivência, habilidades e competências do educador, profissional do ensino da biologia, desenvolvemos este artigo com o intuito de trazer uma reflexão sobre as competências desse profissional, junto aos desafios que enfrenta diante das dificuldades e diversidade de alunos que se deparam em sala de aula.

Este artigo terá como objetivo fundamental refletir sobre as competências do profissional que ensina biologia. Para chegar à concretização desse objetivo percorre-se um itinerário específico, isto é, desenvolver o conceito de biologia, descrever sobre o ensino da Biologia na escola, favorecer ao leitor através de uma descrição das competências do professor de biologia frente ao ensino da ciência.

Trilha-se este caminho traçando como metodologia baseada em um estudo bibliográfico, colhendo a partir de alguns textos e autores conceitos que nos ajudarão a compreender melhor a questão das competências do professor de biologia.

O trabalho está dividido em dois momentos fundamentais no seu desenvolvimento: o primeiro traçaremos a questão da ciência biológica. E no segundo faremos uma reflexão sobre o ensino da biologia e as competências do professor. Na certeza que, somos limitados, nem tudo sabemos, mas também temos a esperança de que essa pesquisa bibliográfica leve o leitor a compreender mais ainda a função fundamental do profissional do ensino da biologia, suas habilidades e competências.

Nesse sentido, discorre-se em três momentos metodológicos: a introdução contendo os objetivos e o problema do tema. O desenvolvimento onde reflete-se sobre as competências do professor de biologia e seus desafios e, por fim, as considerações conclusivas.

2. CONCEITO DE BIOLOGIA E O PROFISSIONAL DA BIOLOGIA

Para dar uma definição geral de biólogo, poderíamos dizer que ele é o profissional que analisa os processos fundamentais da vida e as relações que as diferentes formas de vida criam com o meio ambiente. Quando pensamos em um conceito de Biologia, podemos evidenciar a compreensão da vida no seu aspecto universal, isto é, presente em todos os seres vivos. Biologia é a ciência que estuda a vida dos seres vivos, sejam eles vegetais, animais e humanos. Aristóteles, na filosofia antiga fazia a diferença fundamental entre essas vidas, pensando em aspectos específicos de cada ser. O filósofo falava da vida enquanto vegetativa e atribuía diretamente as plantas; quando tratava dos animais desenvolvia a faculdade da sensação e do instinto. Mas ao tratar da vida do homem, ele delineava um aspecto que diferenciava de todos os outros seres, a vida racional.

Dessa maneira, a Biologia desenvolve o aspecto da vida enquanto ser contribui para conhecimento sobre a vida enquanto tal e, a qualidade dessa vida. Os avanços dessa ciência têm contribuído para desenvolver informações aprofundadas de relevo social, viabilizando a vida dentro do seu aspecto sócio-econômico. Aqui nos interessa somente conceituá-la a partir de conceitos básicos. Ao aprofundarmos a ciência biológica, entendemos que essa, desenvolve a sua compreensão sobre como funciona o corpo dos seres vivos, incluindo o corpo do ser humano, e, também, percebemos como os seres vivos se interagem uns com os outros e com o meio ambiente em que vivem.

A Biologia é uma ciência que mobiliza uma grande quantidade de conhecimentos, teorias, factos e princípios e, como tal, uma enorme quantidade de conceitos. Contudo, nem todos são igualmente relevantes para estruturar com profundidade um pensamento biológico. Atendendo a esta realidade, alguns autores sugerem que o ensino da Biologia deve estar assente numa seleção justificada dos conceitos mais importantes. (D'Avanzo, 2008; Graf & Berck, 1990)

Nesse sentido, a complexidade de conceituar a Biologia, apresenta uma diversidade de fatores, situações, e princípios que viabilizam o conceito de vida. Por isso, os avanços tecno-

científicos nessa área têm exigido ao profissional que ensina a Biologia uma formação continuada e atualizada.

De acordo com (AMADOR, SILVA, BAPTISTA & VALENTE, 2001) a Biologia enquanto ciência influencia e contribui para a qualidade de vida de todos os seres vivos, incluindo o homem. Nessa perspectiva, o estudo da biologia requer pontualidade ética, compromisso com a vida na sua totalidade. Por isso que, o ensino da biologia requer uma formação adequada e especializada. Nesse sentido, os educadores que ensinam biologia têm a responsabilidade profissional, ética, de desenvolver com solicitude e zelo aquilo que lhes é próprio, o ensino do ser vivo. Porém, não de um ser vivo fora da sociedade, das relações, da economia, da política, mas um ser vivo imerso e contextualizado no ambiente em que vive.

Por isso que um dos objetivos fundamentais do estudo da Biologia é compreender os aspectos da atualidade dessa ciência no contexto escolar. Nesse sentido, os professores, trazem consigo uma grande competência de buscar, através do estudo mais aprofundado e dos debates contemporâneos, conceitos renovados e metodologias inovadoras para desenvolverem com solicitude e responsabilidade ética o ensino-aprendizagem aos sujeitos envolvidos.

Nesse sentido, evidencia-se que o ensino da biologia traz consigo a complexidade da ação do professor, isto é, o cuidado que ele precisa ter por si tratar de um ensino que trata diretamente da vida na sua totalidade física. Em outros termos, ensinar os conteúdos da ciência da vida, exige um compromisso ético. Dessa maneira há uma exigência maior em relação a quem ensina a biologia, e outras ciências que trazem a vida como temática central. Em primeiro lugar, exige-se um conhecimento aprofundado dos conteúdos; uma metodologia que envolva os alunos na dinâmica da aprendizagem. Uma interação clara entre o professor e o aluno que lidam com uma série de terminologias e linguagem diferentes, mas que trazem em si o mesmo objetivo de aprendizagem.

Nesse sentido, a formação do docente é de suma importância para desenvolver com responsabilidade a sua profissão. Na contemporaneidade, muitos são os questionamentos que surgem em relação à formação do professor de biologia, como de outras ciências. A formação de professores (Biologia, Física, etc) envolve geralmente duas etapas: uma primeira formação inicial, com o ciclo da licenciatura e a segunda uma formação continuada, em que o professor já desenvolve a sua profissão e, através da atividade profissional desenvolve habilidades práticas do seu conhecimento teórico.

Dessa maneira não se pode falar de educação de qualidade sem mencionar uma formação continuada de professores. Isso também, ressalva no campo das ciências naturais, da Biologia, porque trata de um ensinamento a respeito da vida dos seres, portanto, há uma exigência de competências que são bem mais específicas. Sendo assim, o professor precisa estar bem mais preparado para os novos e crescentes desafios dessa geração que nunca esteve tão em contato com novas tecnologias e fontes de acesso ao conhecimento.

Concordamos com Bastos (2008) quando diz que o professor deve ter segurança para transmitir determinado conteúdo ou assunto, pois obtendo essa intimidade com a matéria a ser transmitida, não lhe faltará estratégias, respostas dinâmicas e, inclusive exemplos simples do dia a dia que motivem os alunos ao aprendizado do que foi transmitido. A experiência docente se dá praticamente por essa soma de conhecimentos adquiridos e efetivamente vivenciados.

Segundo Krasilchik (2008), “quatro grandes dimensões constituem importantes esforços de trabalho no ensino da Biologia, sendo elas: ambiental, médica, ética e filosófica, cultural e histórica”. De acordo com a autora, notamos que a Biologia possui uma interligação com outras esferas do conhecimento. Estamos em uma era da sociedade do conhecimento em que a escola não vem reconhecida somente pelo conhecimento obsoleto e ultrapassado, mas requer e exige o conhecimento atual, voltada para a teoria aliada à prática. Em outras palavras um conhecimento entendido e vivenciado. E dentro desta perspectiva, o trabalho docente propõe demonstrar a sua importância.

O profissional do ensino da Biologia além de ter a responsabilidade em dispor o conhecimento socialmente relevante, participa desse processo diretamente. Com esse intuito de participar desse processo é que o professor compreende que não se faz educação isolado, mas dentro de uma comunidade de educadores e educandos. É como se o professor catalisasse uma reação química, mesmo que, não entrando diretamente na reação, mas por sua presença e atuação, ajuda a desencadeá-la. Ele é um elemento dinamizador que acelera o processo.

Portanto, o professor de Biologia traz consigo esses conhecimentos que são teóricos assimilados na primeira formação e continuado na formação prática de sua profissão.

2.1. AS COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR NO ENSINO DA BIOLOGIA

A formação do professor é um processo inicial e continuado, que deve dar respostas aos desafios do cotidiano escolar, da contemporaneidade e do avanço tecnológico.

Para isso, deve desenvolver habilidade e competências que vinculem transformações no ensino da Biologia, mas também, e, sobretudo, nas estratégias motivacionais aos alunos para acolherem com vivacidade e desdém os conteúdos ministrados. Nesse sentido, o espaço para o diálogo, o confronto de ideias e argumentos favorecem o desenvolvimento de suas competências.

Quanto se trata de competências, vem em mente a dimensão ética do profissional. O trabalho profissional do professor no ensino da biologia passa a ser visto como uma criatividade, isto é, formado a partir de uma dinâmica construída por ele mesmo, a fim de motivar o aluno ao aprendizado dos conteúdos lecionados. Por isso que o professor necessita de uma sociabilidade com o aluno, onde se interage, se dialoga e descobrem juntos caminhos que facilitam o bom desenvolvimento do professor e os resultados esperados do aprendizado do aluno.

Contudo, o professor não age sozinho, ele precisa desenvolver as relações intersubjetivas que constituem o ser pedagógico de sua profissão, porque é no ambiente escolar, onde ele atua, reside o outro sujeito importante, que facilita, acolhe o ensinamento ue o professor quer transmitir, a saber, o aluno. É este outro sujeito – aluno – que se torna indispensável na vida profissional do professor, neste caso, o de biologia. Com ele, se interagem reflete-se sobre os diversos conteúdos sobre a vida, sobre as situações contemporâneas do estudo da biologia, as novas tecnologias que fazem do estudo da biologia uma atração para o aluno. Mas se discute também, sobre os problemas éticos que as novas tecnologias colocam a vida do professor e do aluno.

Por essa e outras razões que o docente do ensino da biologia é marcado por uma série de responsabilidades e competências diante da função social que ele exerce. Pois o professor não ensina para si mesmo, mas tem sempre um outro sujeito que acolhe ou não os seus ensinamentos. Daí que o trabalho do docente tem uma função social.

Através da estrutura educacional do nosso País e da função que exerce o nosso profissional no ensino da Biologia, a prática é a maior escola de formação que orienta, inspira e ensina a vivenciar realidades tão diferentes e distantes que na formação acadêmica a maioria dos professores não tem a coragem de mencionar. No caso do professor do ensino da Biologia, que apresentam, por sua vez, conteúdos muito extensos, implica muitas vezes na execução de

uma prática mais elaborada, justamente pela escassez do tempo que se tem de desenvolver os assuntos exigidos. Aqui nascem as habilidades e competências desse educador.

Dessa maneira, percebe-se que a função dialógica é um dos requisitos principais na dimensão pragmática da vida do profissional, pois sem a relação entre os sujeitos envolvidos na educação, não se pode desenvolver com retidão as competências atribuídas ao docente. Por isso que a reciprocidade vivenciada entre docente e aluno é de fundamental importância na construção do saber, no desenvolvimento das habilidades e competências do professor e, nos resultados do aprendizado do aluno. Aqui não se trata de uma prática, simplesmente laboratorial, mas também de uma relação humana que cria vínculos de aprendizagem, de motivação, de responsabilidade, de verdade e de compromisso ético. Por isso, que os conhecimentos na profissão do professor não são apenas aqueles a nível de conteúdos ou das várias teorias a respeito da vida, mas também consistem na construção de uma dimensão ética, social, que são fruto da experiência, participação, vivências e interação com a comunidade escolar no âmbito social de suas ações.

No ensino da biologia, o professor se torna o sujeito mais importante, porém sua responsabilidade cresce à medida em que ele toma consciência da sua profissão, do aparato ético e de suas competências. Nesse sentido, trata-se de uma primeira competência frente à prática do ensino da Biologia, a saber, desenvolver com solicitude ética todos os conteúdos do ensino da biologia. Por isso que se pode definir essa competência como disciplinar, isto é, que se atribui conhecimentos significantes e relevantes para a construção do sujeito humano como pessoa. Aqui não só se utiliza o ensino para o saber intelectual conteudista, mas também para a formação do outro como cidadão, pertencente a uma sociedade.

A competência disciplinar conduz o professor a distinguir o senso comum do saber científico, em outras palavras, o torna responsável na construção do conhecimento adquirido e transmitido ao aluno. A competência docente revela na sua magnitude a vida pragmática do profissional, pois nela permite-se o encandeamento de uma diversidade de ações. Ações que são desenvolvidas junto à comunidade escolar, ações que depois tornar-se-ão vida para a sociedade e meio de avaliação da vida e profissão do docente. Com isso, a responsabilidade docente frente ao que se ensina aumenta.

Uma outra realidade importante consiste em dominar conhecimentos biológicos para compreender os debates contemporâneos e deles participar, no entanto, constitui apenas

uma das finalidades do estudo dessa ciência no âmbito escolar, há outras. As ciências biológicas reúnem algumas das respostas às indagações que vêm sendo formuladas pelo ser humano, ao longo de sua história, para compreender a origem, a reprodução, a evolução da vida, e da vida humana, em toda sua diversidade de organização e interação.

De acordo com Perrenoud (2000), “a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos para solucionar, com pertinência e eficácia, uma série de situações” denomina-se competência. A competência é o “conjunto de conhecimentos e habilidades que os sujeitos necessitam para desenvolver algum tipo de atividade”. (ZABALZA: 2006, p.70). Nesse sentido, a atividade do docente do ensino de biologia traz consigo também a praticidade, porque os conteúdos ministrados exigem-se práticas que motivam o aluno ao aprendizado. O entendimento que o aluno precisa obter sobre o ser vivo estudado na Biologia amplia o conhecimento e a responsabilidade do mesmo diante da singularidade do ser humano em relação aos demais viventes. Compreender que a vida humana é diferente da vida dos outros seres vivos é de fundamental importância para a vida do cidadão e para a construção da dimensão ética do indivíduo.

Por isso, que compreender essa realidade é essencial para entender a forma pela qual o ser humano se relaciona com a natureza e as transformações que nela promove. Ao mesmo tempo, essa ciência pode favorecer o desenvolvimento de modos de pensar e agir que permitem aos indivíduos se situar no mundo e dele participar de modo consciente e consequente.

De acordo com Carvalho (2019) o ensino de Biologia nas escolas brasileiras ainda é bastante teórico, prendendo-se à descrição e à segmentação dos conteúdos visando apenas à memorização deles, que são esquecidos depois das provas, abandonando conhecimentos que poderiam ser úteis para o resto da vida. “Quanto à BNCC, o documento Ensino & Pesquisa, destaca que aprender CN (Ciências da Natureza) vai além do aprendizado de seus conteúdos conceituais” (BRASIL, 2018).

Vale a dizer, que o ensino da biologia vai além do aspecto puramente teórico. Faz-se necessário a dimensão prática, aprendidas em laboratórios e a partir das metodologias ativas. Para isso, faz-se necessário uma formação adequada que envolva as dimensões fundamentais do conhecimento: cognitivas, didático-pedagógicas, intersubjetiva, relacional e contextual.

A dimensão cognitiva, diz respeito ao que o professor sabe sobre os conteúdos. Nesta, alguns aspectos são importantes como: conhecer os conteúdos da disciplina a ser ensinada, sabendo identificar as principais generalizações da área; saber identificar as relações do conteúdo com as questões do cotidiano; identificar conteúdos que tenham relevância social, ou seja, que digam respeito às questões mais significativas para a sociedade; estabelecer relações do conteúdo com o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico.

Em si tratando da dimensão didático-pedagógica, o professor precisa reconhecer e envolver o aluno como agente do processo ensino-aprendizagem; reconhecer e utilizar as contribuições das teorias de aprendizagem no trabalho em sala de aula; conhecer as concepções prévias e os interesses dos alunos sobre o conhecimento e considerá-los como fundamentais para a organização do processo ensino-aprendizagem.

Por outro lado, o professor necessita relacionar-se com os outros para desenvolver bem a sua profissão. Aqui tratamos de uma relação entre sujeitos, isto é, não uma relação sujeito e objeto, mas o verdadeiro conhecimento se dá nessa relação entre sujeitos pensantes, que no caso do professor de biologia, se dá entre o educador e seus educandos. Aqui si torna indispensável que o professor seja capaz de questionar seus conhecimentos, ter disposição para rever suas concepções prévias e sua prática e buscar superar suas limitações e, não se acomodar à rotina e não se conformar com as limitações do trabalho, utilizar-se de novas metodologias e tecnologias para poder ir além de tais realidades. E por fim, saber contextualizar os seus conteúdos na atualidade com os seus próprios alunos, isto é, atuar nas atividades da escola.

Um ensino de qualidade, que busca formar cidadãos capazes de interferir criticamente na realidade para transformá-la, deve também contemplar o desenvolvimento de capacidades que possibilitem adaptações às complexas condições e alternativas de trabalho que temos hoje e a lidar com a rapidez na produção e na circulação de novos conhecimentos e informações, que têm sido avassaladores e crescentes. A formação escolar deve possibilitar aos alunos condições para desenvolver competência e consciência profissional, mas não restringir-se ao ensino de habilidades imediatamente demandadas pelo mercado de trabalho. (BRASIL:1997 p. 34)

Dessa maneira, podemos compreender que um ensino de qualidade se exige competências indispensáveis por parte do professor que o levarão a desenvolver com responsabilidade suas habilidades como educador. Tais competências podem ser descritas como a maneira de expressar e se comunicar com os seus alunos, através da linguagem e de várias formas não verbais, como símbolos, sinais. A vida exige uma ação de investigação para

identificar no limiar da sua profissão situações que podem ser problemáticas. Por isso, faz-se necessário estratégias de ensino, discussões em sala de aula, conhecimentos prévios e tantos outros aspectos da educação para resolvê-las.

Um conhecimento maior sobre a vida e sobre sua condição singular na natureza permite ao aluno se posicionar acerca de questões polêmicas como os desmatamentos, o acúmulo de poluentes e a manipulação gênica. Deve poder ainda perceber a vida humana, seu próprio corpo, como um todo dinâmico, que interage com o meio em sentido amplo, pois tanto a herança biológica quanto as condições culturais, sociais e afetivas refletem-se no corpo. Nessa perspectiva, a área de Ciências Naturais pode contribuir para a percepção da integridade pessoal e para a formação da auto-estima, da postura de respeito ao próprio corpo e ao dos outros, para o entendimento da saúde como um valor pessoal e social e para a compreensão da sexualidade humana sem preconceitos. (BRASIL, 1998 p.22)

A sociedade grita compreensão, defesa, conhecimento, respeito sobre a vida. Os conhecimentos da biologia ajudam o professor e os alunos no aprofundamento sobre as questões vitais do ser humano e de todos os seres vivos; interessar-se pela vida na sua totalidade, significa contextualizá-la dentro de uma competência sócio-cultural. A vida ela não pode ser compreendida fora de um contexto social, nem fora de uma cultura enraizada em valores humanos, morais, religiosos e políticos.

No entanto, a espécie humana apresenta características próprias e suas interações com a natureza vão muito além da satisfação das necessidades biológicas. Estão mediadas por fatores historicamente determinados e dependem da forma como a sociedade se organiza. Também nosso conceito de natureza é uma construção coletiva, histórica e sujeita a transformações. (BRASIL:1998, pp 44-45)

Daí a necessidade de ir além dos fenômenos humanos e sociais dos seres vivos e adentrar-se também no meio ambiente, enquanto construção do lugar situacional de todo ser vivo. Nesse sentido, as competências de compreensão e interpretação das realidades que circundam os seres vivos culminam no ambiente da natureza, nos seus aspectos teóricos, históricos e culturais.

Por essa razão que os eixos do conhecimento do professor de biologia são caracterizados pela diversidade, no sentido de que a compreensão do professor de biologia não se resume na vida humana, mas na vida de todos os seres e no ambiente natural, social, cultural, político e religioso; nos aspectos que dizem respeito a origem, da terra, homem e outros fenômenos. Nesse sentido, pode-se dizer, que as competências do professor então desenhadas também a partir das esferas do conhecimento teórico e prática em relação à compreensão da vida na sua totalidade.

A dimensão prática dessas competências mencionadas acima leva o educador a desenvolver metodologias inovadoras, que leve os alunos a viverem experiências renovadoras nas vivências dos conteúdos aprendidos. Dessa maneira, entende-se que para cada competência existem várias habilidades para desenvolvê-las. Cabe ao professor, portanto, conhecer e criar metodologias que envolvam os seus alunos para que esses, compreendam, o verdadeiro sentido de estudar sobre a vida.

O professor, nesse sentido, deve desenvolver uma metodologia baseada nas práticas pedagógicas, mas também instrumentalizadas pelas novas tecnologias que atraem os alunos a uma compreensão e motivação maior do conteúdo lecionado. São desafios que exigem dos professores uma adesão e aprofundamento das novas metodologias de ensino. Para isso, o professor de biologia precisa inovar-se sempre, reciclar seus estudos, revisar suas práticas pedagógicas e inová-las para melhor desenvolver as suas competências.

(...) a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias oportuniza o aprofundamento e a ampliação dos conhecimentos explorados na etapa anterior. Trata a investigação como forma de engajamento dos estudantes na aprendizagem de processos, práticas e procedimentos científicos e tecnológicos, e promove o domínio de linguagens específicas, o que permite aos estudantes analisar fenômenos e processos, utilizando modelos e fazendo previsões. Dessa maneira, possibilita aos estudantes ampliar sua compreensão sobre a vida, o nosso planeta e o universo, bem como sua capacidade de refletir, argumentar, propor soluções e enfrentar desafios pessoais e coletivos, locais e globais (BRASIL, 2018, p. 474).

Nesse sentido, as competências trazem dentro de si este aparato ético do educador em relação aos alunos, ao que se leciona, e aos diversos aspectos que a disciplina comporta por se tratar de uma disciplina que se discute sobre a vida em todos os sentidos e em seus vários aspectos.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Biologia, descrevem:

Não é possível abordar todo o conhecimento biológico, é mais importante fazer uma abordagem de forma contextualizada, revelando como e porque foram produzidos. O referido documento afirma ainda que, em se tratando dos conhecimentos de biologia [...] é fundamental que o ensino de Biologia se volte ao desenvolvimento de competências que permitam ao aluno lidar com as informações, compreendê-las, elaborá-las, refutá-las, quando for o caso, enfim compreender o mundo e nele agir com autonomia, fazendo uso dos conhecimentos adquiridos da Biologia e da tecnologia. (BRASIL, 1997, p. 19).

Por essa razão, que os professores nas suas habilidades metodológicas e didáticas desenvolvem virtudes éticas que consistem em ações fundamentais da vida profissional do educador: do zelo, da honestidade, do sigilo e da competência. Tais virtudes estão presentes nos códigos de ética de todo profissional que trabalha com os princípios da vida. Para o educador do ensino da biologia é de fundamental importância este aparato comportamental ético, pois forma a base de sua vida profissional. E por outro lado, faz parte de suas competências como educador. Ajuda-o na sua formação pessoal e continuada, mas dá a possibilidade de o próprio educador ajudar seus educandos no desenvolvimento ético da vida.

Nesse sentido, cabe ao professor desenvolver estratégias que motivem a vida do aluno no aprendizado da Biologia. Isso é possível a partir da utilização de metodologias, fontes e materiais diferenciados.

Segundo Mizukami (2004, p. 38):

A base de conhecimento para o ensino consiste de um corpo de compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições que são necessários para que o professor possa propiciar processos de ensinar e de aprender, em diferentes áreas de conhecimento, níveis, contextos e modalidades de ensino. É mais limitada em cursos de formação inicial, e se torna mais aprofundada, diversificada e flexível a partir da experiência profissional refletida e objetivada. [...]

Para isso, é necessário que as escolas tenham laboratórios e espaços suficientes para desenvolverem aulas práticas que motivem os alunos ao estudo teórico. No âmbito educacional, a falta de recursos e principalmente de espaços apropriados para a realização e o desenvolvimento de atividades práticas sempre esteve em discussão. A falta de laboratórios para que os alunos possam realizar determinados experimentos é um dos problemas enfrentados durante a formação profissional. Assim sendo, faz-se necessário que as escolas criem espaços propícios para a realização de atividades práticas dentro de suas instituições, além disso, é importante estabelecer parcerias com as instituições de Ensino Superior como alternativa para contribuir com a formação desses estudantes.

Dessa forma, a prática pedagógica constitui uma das categorias fundamentais da atividade humana, rica em valores e significados, pois a questão metodológica se torna, muitas vezes, tão essencial quanto o conhecimento. Para isso, faz-se necessário que as escolas tenham materiais suficientes e atualizados para desenvolver com responsabilidades as práticas do conteúdo teórico ministrado em sala de aula. A competência do professor de ensino da Biologia

aqui aumenta, porque nem sempre as escolas fornecessem subsídios práticos que facilitem a dinamicidade das aulas. Muitos professores por si mesmos encontram recursos e materiais para otimizarem suas práticas pedagógicas.

Nesta perspectiva, a teoria e a prática devem sempre caminhar juntas para poder efetivar o conhecimento integral do aluno. Por isso, que muitos são os instrumentos que hoje podemos utilizá-los para bem desenvolvermos nossas práticas pedagógicas, mas nem sempre, devido o acúmulo de conteúdos, isso se torna possível. O planejamento acima de tudo se torna o canal fundamental para a realização das práticas pedagógicas.

Nesse âmbito a realidade de teoria e prática deve ser presente no ensino da Biologia, pois o professor pode apresentar muitas atividades práticas como instrumento pedagógico a ser utilizado no saber e na aprendizagem dos alunos. Em várias ocasiões os alunos apresentam desmotivação para o estudo da Biologia, sobretudo, quando o professor se torna um conteudista teórico, sem propor aulas práticas que os envolvam e os motivem ao conhecimento da ciência. A expansão dos conteúdos teóricos é de fundamental importância, porém, faz-se necessário que o professor no diálogo com os alunos encontre alternativas práticas para o conhecimento da biologia, uma vez que essa, apresenta um aparato prático de grande relevância.

Portanto, cabe ao professor desenvolver suas competências, para concretizar através das habilidades metodológicas a praticidade do ensino da Biologia. O estudo prático torna-se, nesse sentido, educativo, motivacional para o aprendizado do aluno. Por isso, que o professor nos tempos atuais necessita de uma preparação bem mais aprofundada diante das demandas que os próprios alunos exigem. Essa preparação, que podemos denominar de formação continuada permite ao professor desenvolver com segurança os conteúdos ministrados e, ao mesmo tempo, dar ao aluno a segurança do aprendizado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a evolução das tecnologias na sociedade, o uso delas torna-se cada vez mais intensivo e irreversível. Diante dessa realidade, é preciso que o professor se capacite continuamente para fazer frente aos novos desenvolvimentos e aos alunos da época atual. O fazer pedagógico visa, ao aperfeiçoamento / progresso cognitivo, o que denota, utilizando-se

terminologias outras, a internalização / construção de pensamentos verbais, que é desencadeada pelas dinâmicas interpsicológicas de que participa o indivíduo / aprendiz no contexto escolar.

O percurso que fizemos quis ser um momento de reflexão sobre a ciência biológica, o profissional que a ensina e suas competências e alguns pontos fundamentais como as metodologias que devem ser utilizadas para o bom desenvolvimento do conhecimento dos alunos. Nosso objetivo fundamental era de mostrar as competências do profissional que ensina a biologia e creio que chegamos ao final desta reflexão com tudo isso bem claro.

A biologia nos remete aos princípios fundamentais de uma ética de valores vitais em que precisamos respeitá-la na sua integridade. A missão do educador parte dessa compreensão fundamental de que precisamos utilizar recursos tecnológicos, metodologias interativas para motivar o nosso aluno ao estudo e compreensão da importância da biologia na vida de cada ser humano.

Ensinar biologia hoje, é entrar em um mundo de metodologia ativas e de instrumentalizações tecnológicas para poder responder às inúmeras questões levantadas acerca à vida e seu desenvolvimento. Para isso no itinerário que fizemos tentamos mostrar os diversos desafios que o professor de biologia encontra frente às possibilidades de desenvolver com qualidade o ensino. Atentamos para a dimensão prática do ensino da biologia, e sublinhamos o desafio de recursos materiais que ajudem o professor a desenvolver uma aula mais didática e com metodologias mais atrativas.

Sendo assim, o ensino da biologia exige competências fundamentais como a compreensão, interpretação dos símbolos, a comunicação e outras que depois se transformarão em práticas pedagógicas e vivências práticas na vida de cada aluno. Para isso, é necessário desenvolver política públicas que consistam em fornecer materiais didáticos, laboratoriais para as escolas, que, por sua vez, viabilizem a dinamicidade das aulas. A competência do professor de biologia depende da sua construção e formação inicial e continuada do ponto de vista teórico, mas quando tratamos da vida prática, depende também da instituição de ensino.

Portanto, percebe-se a partir deste estudo, a importância do uso de metodologias ativas para a promoção da aprendizagem eficaz, no entanto, ainda muitos educadores não se sentem preparados para tais desafios frente às exigências das ações formativas sobre a biologia. Dessa maneira, parece ser ainda necessário uma formação mais específica, não só de materiais teóricos

que os embasem na sua utilização, como também a necessidade de modelos ou aprofundamentos de como desenvolver as metodologias ativas. Nesse sentido, há a necessidade de uma formação de professores que os auxilie na melhoria de suas práticas em sala de aula e dê a eles maior segurança e um aporte de subsídios que favoreça o engajamento dos docentes em propostas de ensino inovadoras para o ensino da biologia e o desenvolvimento eficaz das competências.

REFERÊNCIAS

- AMADOR, F., Silva, C. P., Baptista, J. F. P. & Valente, R. A. (2001). **Programa de Biologia e Geologia 10º ou 11º ano**. Curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias. Lisboa: Ministério da Educação
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais : introdução aos parâmetros curriculares nacionais** / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997.
- Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais : Ciências Naturais** / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília : MEC / SEF, 1998.
- BRASIL. **PCN+ ensino médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias**. Brasília: Semtec, 2002.
- BASTOS F. Estratégias de Colaboração Universidade – Escola. **Um estudo sobre a formação continuada dos professores da Educação Infantil na área de ensino em ciências**. _____ In NARDI. R **Formação de Professores e Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências**. São Paulo Escrituras. 2008
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio**. Documento homologado pela Portaria nº 1.570, publicada no D.O.U. de 21/12/2017, Seção 1, Pág. 146. Brasília, 21 de dezembro de 2017. 2018.
- CARVALHO. A,M,P. **O ensino das Ciências**. Unindo a Pesquisa e a Prática. 2004.
- D'AVANZO. C. (2008). **Inventários de conceitos de biologia: visão geral, status e próximas etapas**. *Biociências*,58 (11), 1079-1086.
- FREIRE. P. **Educação e Atualidade Brasileira**. Recife. Mineo. 1959
- KRASILCHIK. Myriam. **Prática de Ensino de Biologia**. 4ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008
- MIZUKAMI, M. G. N. **Aprendizagem da docência: algumas contribuições** de L. S. Shulman. *Revista Educação*, Santa Maria, v. 29, n. 2, p. 33-49, 2004.